

ARTICLE INFO

Received: 15th June 2025

Accepted: 19th June 2025

Online: 20th June 2025

KEYWORDS

Immunomodulatory drugs, state register, local manufacturers, CIS countries, foreign countries.

MARKETING ANALYSIS OF IMMUNOMODULATORY DRUGS REGISTERED IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Safarova Diyora Tolibovna

d.ph.ph.s, (Phd)

Abdumutalova Khosila kizi

3rd year student of Tashkent Pharmaceutical Institute

e-mail: abdumutalovaxosila@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15704613>

ABSTRACT

This article presents the results of a study of the theoretical and experimental foundations of the domestic pharmaceutical market of immunomodulatory drugs. The study of the state register of the Republic of Uzbekistan, based on the generalized data, shows the feasibility of increasing the volume of products that suppress import prices.

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA RO'YHATGA OLINGAN IMMUNITETGA TA'SIR KO'RSATUVCHI DORI VOSITALARINING MARKETING TAHLILI

Safarova Diyora Tolibovna

farm f.b.f.d.(Phd)

Abdumutalova Xosila Alisher kizi

Toshkent Farmatsevtika Instituti 3-bosqich talabasi

e-mail: abdumutalovaxosila@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15704613>

ARTICLE INFO

Received: 15th June 2025

Accepted: 19th June 2025

Online: 20th June 2025

KEYWORDS

Immunomodulyatsion dori preparatlari, davlat reesti, mahalliy ishlab chiqaruvchilar, MDH davlatlari, chet el davlatlari.

ABSTRACT

Ushbu maqola immunomodulyator dorilarning mahalliy farmatsevtika bozorining nazariy eksperimental asoslarini o'rganish natijalarini bayon etadi. O'zbekiston Respublikasi davlat reestrini o'rganish natijasida ma'lumotlarini umumlashtirilgan holatda import o'rnini bosuvchi mahsulotlar hajmini oshirishning maqsadga muvofiqligi ko'rsatilgan.

Farmatsevtika sohasining asosiy maqsadi aholiga xavfsiz, samarador va ayniqsa har bir bemorga mos dori vositalari bilan ta'minlashdan iboratdir. Hozirgi kunda mahalliy farmatsevtika ishlab chiqaruvchilari yangi samarali dori vositalarini ishlab chiqarmoqda va xorijiy dori ishlab chiqaruvchi firmalar bilan muvaffaqiyatli tarzda raqobat yuritmoqda. Zamonaviy farmatsevtika ilm-fanini rivojlantirishda asosiy yo'nalishlardan biri – tabiiy kelib chiqishga ega, yaxshi o'rganilgan o'simlik xomashyolari asosida dori vositalarining assortimentini kengaytirish va samarali preparatlar ishlab chiqarishdir.

Immunitet inson organizmining kasallik qo'zg'atuvchilarga, toksinlarga va boshqa tashqi yoki ichki zararli omillarga qarshi tabiiy himoya tizimidir. Bu murakkab mexanizm limfa tizimi, suyak iligi, timus, taloq, oq qon hujayralari (leykotsitlar), antitanalar va sitokinlar kabi biologik komponentlardan tashkil topgan. Immun tizimining holati ko'plab omillar ta'sirida o'zgaradi va bu o'zgarishlar odamning sog'lig'iga bevosita ta'sir ko'rsatadi [1].

Immunitet oshirish maqsadida yangi va samarali dori vositalarini ishlab chiqish yo'nalishida ilm-fan sezilarli darajada rivojlanganligiga qaramay, COVID-19 dan keyin odamlarda immun tizimining sezilarli darajada pasayganligini ko'rish mumkin. Biologik jarayonlarning kechishida immun tizimga ta'sir etuvchi dori-vositalar immun sistemasi orqali organizmni kasalliklardan himoya qiluvchi biologik jarayonlar tarmog'idir. U viruslardan tortib parazit chuvalchaglarga qadar turli xil patogenlar, shuningdek, saraton hujayralari, hatto yog'och qirindilarigacha taniydi, ularga immunologik javob qaytaradi va ularni organizm sog'lom to'qimalardan ajratib turadi [2].

Shu sababli mahalliy farmatsevtika korxonalarida tabiiy o'simlik xomashyolaridan olingan, iqtisodiy jihatdan arzon va terapevtik ta'siri yuqori bo'lgan dori vositalari assortimentini kengaytirish katta ahamiyatga ega hisoblanadi.

Hozirgi vaqtda immun tizimi bilan bog'liq kasalliklarni davolash uchun bir nechta dorilar guruhi qo'llaniladi. Immunosupressiv dorilar, asosan, autoimmun kasalliklarda yoki transplantatsiyadan keyingi holatlarda organizmning immun javobini susaytirish maqsadida qo'llaniladi. So'nggi yillarda sitokinlar va interleykinlarga ta'sir qiluvchi modulyatorlar, to'g'ridan-to'g'ri immun hujayralarga ta'sir qiluvchi monoklonal antitanalar keng qo'llanila boshlandi. Immunitetni kuchaytiruvchi dorilar (immunostimulyatorlar), asosan, surunkali infeksiyalarga chalingan yoki tug'ma immun tanqisligi bo'lgan bemorlarni davolashda qo'llaniladi. Bu dorilarga interferonlar, timolin, levamizol va nuklein kislota preparatlari kiradi.

Zamonaviy tibbiyotda vaksinalar orqali immunitetni sun'iy yo'l bilan shakllantirish ham immun tizimi boshqaruvining muhim bir yo'nalishidir.

Quyidagi 1-jadvalda O'zbekiston Respublikasi davlat reestiriga kiritilgan, mahalliy ishlab chiqaruvchilar tomonidan ishlab chiqilgan immunitetga ta'sir etuvchi dori vositalar keltirilgan.

1-jadval

N	Preparatlarning nomi	Dori turlari	Ishlab chiqargan korxon
1	Echinaceae purpura o'ti	Dorivor o'simlik materiallari 30 g, 50 g, 100 g	Sorb-Teh, OOO
2	Etilmedoks	Kapsula 250 mg, 500 mg N30 (flakon)	Remedy Group, CP OOO
3	Anti Virus Immuno	Inyeksiya uchun eritma 12,5% 2ml, 5ml, N5, N10, N5(2X5), N10(1X10) (ampula)	Bayan Medical, OOO
4	Immunomig SD	Tabletka N10, N10 (1x10), N20 (2x10), N30 (3x10), N50 (5x10), N100 (10x10)	Sharq darmon, OOO
5	Immunatseya	Kapsula N10, N10 (1x10), N20 (2x10), N30 (3x10), N50 (5x10)	Sharq darmon, OOO

6	Immunoglobulin anti-rezus rh0 (D)	Eritma 1 doza: 2 ml N1 (1x1), N10 (1x10) dan (ampula)	Respublika qon quyish markazi
7	Immunoglobulin antistaflakokk	Eritma 3-5 ml N10 (ampula)	Gematologiya qon quyish markazi
8	Immunomodulin Forte	Inyeksion eritma 0,05% 1 ml N5 (1x5), N10 (2x5), N10 (1x10) (ampula)	Immunomed, OOO
9	Kunjut moyi	Moy 5 ml, 10 ml, 25 ml (flakon)	O'zbekiyofarm, AO
10	Meglyumaks	Inyeksiya uchun eritma 125 mg/ml 2 ml N5, N5 (1x5), N10, N10 (2x5, 1x10) (ampula)	Mediofarm, OOO
11	СБOP RANO	Сбop 25 g, 30 , 40 r, 50 , 100 g	Zamona Rano, OOO
12	Taymun	Inyeksion eritma tayyorlash uchun lioflizat 100 mkg N5 (flakon)	Jurabek Laboratories, SP OOO
13	Timpraymin	Inyeksion eritma tayyorlash uchun lioflizat kukun 1 mg N5, N10 (flakon)	Remedy Group, SP, OOO

O'zbekiston Respublikasida ro'yhatga olingan, immunitetga ta'sir etuvchi preparat sifatida qo'llaniladigan dori vositalarining statistikasi immun tizimiga ta'sir etuvchi dori vositalar bozorini o'rganish bo'yicha olib borilgan tadqiqotlari O'zbekiston Respublikasida ro'yhatga olingan Davlat reestri 2020 yildan 2024 yilgacha bo'lgan davrdagi ma'lumotlari asosida amalga oshirildi[3,4].

Dastlab mahalliy, MDH va xorijiy mamlakatlarda ishlab chiqarilgan immunomodulyatsion dori preparatlari ulushi ushbu farmakoterapevtik guruhi Davlat Reestda ro'yhatga olingan dori vositalarining umumiy soniga nisbatan hisoblab chiqilgan. Olingan ma'lumotlar quyidagi rasmlarda ifodalangan. Shu munosabat bilan immunomodulyatsion preparatlarni ishlab chiqishda tadqiqot obyekti tanlab olish maqsidida O'zbekiston Respublikasi farmatsevtika bozorida taqdim etilgan ushbu farmakoterapevtik guruh dori vositalarining assortimentini tahlil qilish natijalariga qaratilgan (2024-2025yy).

Quyidagi rasmda mahalliy ishlab chiqaruvchilar tomonidan ishlab chiqarilgan dori preparatlari tahlili keltirilgan (1-2-rasm).

1-rasm. Mahalliy ishlab chiqaruvchilar

2-rasm. Mahalliy immunomodulyatsion tomonidan ishlab chiqarilgan preparatlari tahlili preparatlar tahlili.

Unga ko'ra 2854 ta dori nomi ro'yhatga olingan bo'lib, shulardan 13 nomdagi immunomodulyatsion preparatlardir. Bu ko'rsatgich jami mahalliy ro'yhatga olingan preparatlarning 1,0 % ini tashkil etadi. 13 nomdagi immunomodulyatsion dori preparatlar o'z navbatida 10 ta mahalliy ishlab chiqaruvchi korxonalar tomonidan ishlab chiqarilgan.

O'z navbatida 13 nomdagi immunomodulyatsion dori preparatlari tahlil qilinganda, reestga kiritilgan mahalliy preparatlarning 1,0 % ini tashkil qildi (1-rasm).

Shu 13 nomdagi immunomodulyatsion dori preparatlar miqdori 100% deb hisoblanganda, shulardan eritma shaklidagi preparatlar 61,5%, kapsula shaklidagi preparatlar 23%, tabletkalar shakli 7,7% va yig'ma shakli 7,7 % dan tashkil qiladi.

Dori vositalari va tibbiy buyumlarning Davlat reestrda MDH davlatlari tomonidan ishlab chiqarilgan 1522 nomdagi dori preparatlari ro'yhatga olingan bo'lib, shulardan 43 nomdagi dorilar immunomodulyatsion ta'sirga ega. Bu reestrda kiritilgan jami MDH davlatlari ishlab chiqargan preparatlarning 2,8 % ini tashkil etadi (3-rasm).

2,8% ya'ni 43 nomdagi immunomodulyatsion dori preparatlari o'rganilganda 35%(15ta) eritma , 23% (10ta) tabletkalar , 16% (7ta) shamcha , 9% (4ta) sprey, 7% (3ta) tomchi va 7% (3ta) kapsula ,sirop, kukun shaklidagi immunomodulyatsion preparatlar ekanligi aniqlandi (4-rasm).

3-rasm. Davlat ro'yhatidan o'tgan MDH davlatlari ishlab chiqargan preparatlar tahlili

4-rasm. MDH davlatlarida ishlab chiqarilgan immunomodulyatsion preparatlar tahlili

Xorijiy ishlab chiqaruvchilari tomonidan jami bo'lib dori vositalari va tibbiy buyumlarining davlat reestiga 5115ta dori turi ro'yhatga olingan bo'lib, shulardan 57ta preparat immunomodulyatsion xarakterga egadir. Bu o'z navbatida umumiy preparatlarning 1,1 % ini tashkil qiladi (5-rasm).

Ushbu 1,1 % immunomodulyatsion preparatlardan kapsula shaklidagi dori preparatlari 18 ta (31,5%), tabletka va eritma shakli 16tadan (28% dan) tashkil etadi. Kukun, sprej va sirop shakllari 2tadan (3,5 %dan) va tomchi dori shakli 1ta (2%)ni tashkil qiladi (6-rasm).

5-rasm. Davlat reestiriga kiritilgan chet el ishlab chiqaruvchilari tomonidan ishlab chiqarilgan preparatlar.

6-rasm. Chet el ishlab chiqaruvchilar tomonidan ro'yhatga olingan immunomodulyatsion preparatlar tahlili.

Shunday qilib, immunitetga ta'sir etuvchi dorilar assortimentining o'tkazilgan tahlili yaratilayotgan yangi dori vositalarining oqilona va optimal assortimenti tarkibini shakllantirish uchun asosdir. Immunitetga ta'sir ko'rsatadigan dori vositalari assortimentini ishlab chiqarish yo'li bilan tizimlashtirish shuni ko'rsatdiki, immun tizimiga ta'sir ko'rsatadigan savdo dori vositalarining asosiy qismi xorijiy, MDH va mahalliy ishlab chiqaruvchilar tomonidan ro'yxatga olingan (88-89%). Mahalliy dori vositalarining ulushi atigi 11% ni tashkil qiladi.

Xulosa: Yuqorida aytilganlarga asosan mahalliy ishlab chiqaruvchilar tomonidan ishlab chiqarilgan immunitetga ta'sir ko'rsatadigan dori vositalarining boshqa davlat ishlab chiqaruvchilari tomonidan ishlab chiqariladigan preparatlarga nisbatan kam ekanligi va mahalliy assortimentni ko'paytirish kerakligini ko'rsatadi.

References:

1. Abdumutalova Xosila Alisher qizi, Safarova Diyora Tolibovna. Immunitetga ta'sir etuvchi omillar// Pedagogik islohotlar va ularning yechimlari Andijon 2025.B. 37-38
2. Maxmaraimov Shavkat To'xtashevich., Qoraxonov Ravshan Qurbonmurod o'g'li., Asomiddinov Obidjon Faxriddin o'g'li., Berdiyev Nurislom Mamayusuf o'g'li., Xamrayeva Shaxlo Roziboy qizi. Immun tizimiga ta'sir etuvchi dori vositalarining mexanizmi// Journal of universal science resarch 2024. P. 113- 116.
3. Safarova D.T., Madrakhimov Sh.N., Nazarova Z.A., Khusenova Sh.Sh. Study of import-substituting drugs of hypertensive action based on medicinal plants //Asian journal of Pharmaceutical and biological research JAN-APR 2022. P. 19-29.
4. Safarova D.T., Madraximov Sh.N. Gipertoniya qo'llaniladigan mahalliy dori vositalarining assortimenti tahlili//Toshkent farmatsevtika institutining 85 yilligiga bag'ishlangan "Farmatsevtika sohasining bugungi holati:muammolar va istiqbollar" mavzusidagi III Xalqaro ilmiy-amaliy anjumani materiallari. 2022. B. 77.